

TRIBUNALES

de Justicia

Revista mensual de jurisprudencia, doctrina y práctica procesales

Directores: Ignacio Díez-Picazo Giménez / Ignacio Borrajo Iniesta

N.º 6 – JUNIO 1997

La tutela judicial cautelar no penal

Denuncia y principio de oportunidad

**Los Juzgados de Vigilancia
Penitenciaria: criterios de actuación
y Proyecto de Ley**

§ 60.—CARGA DE LA PRUEBA EN PROCESO DE DESPIDO

Joaquín Felip Fernández c. Entretenimiento de Automóviles de Levante, S.A., y Fondo de Garantía Salarial. Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Sala de lo Social). Sentencia de 24 de julio de 1996, recurso núm. 4451/1995. Social (Recurso de suplicación: proceso por despido disciplinario). Magistrado Ponente: García Fenollera. Abogados: Palacios Iglesias y Alemany Varela.

Hechos y cuestiones jurídicas

El Sr. Felip Fernández era trabajador de la empresa demandada dedicado a la venta de coches usados y fue despedido porque la empresa consideró que se había apropiado de cantidades recibidas de los clientes. El Juez de instancia estimó que la empresa no había conseguido contradecir la afirmación del trabajador de que sí había entregado dichas cantidades a la empresa y, considerando que a la empresa correspondía la carga de la prueba, declaró improcedente el despido. En suplicación la Sala de lo Social aborda la cuestión de las reglas sobre carga de la prueba, sobre la base de la indefensión que puede causar la imposición de una prueba imposible o diabólica.

Fallo

Se declara la nulidad de la Sentencia de instancia y se retrotraen las actuaciones para que por el Juez a quo se dicte nueva sentencia resolviendo la cuestión enjuiciada, tras acudir, en su caso, a la práctica de las diligencias que estime oportunas.

Fundamentos de Derecho

Unico: En el presente procedimiento el Juez a quo argumentando que la empresa demandada no había contradicho la afirmación del actor de haberle entregado las cantidades recibidas a cuenta de los clientes a quienes, como corredor de plaza, había vendido coches usados propiedad de aquélla, así como de haber entregado también los cheques expedidos al portador por tales clientes, llegó a la conclusión de que, correspondiendo la carga de la prueba de tales extremos a la empresa, se llegaba a la conclusión de que la misma —la empresa— no había acreditado que efectivamente ese dinero se lo apropiase el actor, por lo que debía calificarse como improcedente el despido enjuiciado impuesto por la demandada al imputarle la apropiación de tales cantidades. Resolución de la que discrepa la empresa denunciada la equivocada interpretación de los arts. 1214 CC y 55.4 ET, aduciendo que correspondía al actor, una vez admitido que cobró las cantidades a cuenta y recibió los cheques al portador, entregadas unas y otros por los coches propiedad de la empresa que

les había vendido en nombre de ésta en razón a su trabajo de corredor en plaza; y si el Juez hizo recaer sobre la empresa la carga de la prueba de la no percepción de dichas cantidades vulneró lo dispuesto en el citado art. 1124 CC. Lo que hace que la Sala en defensa del principio Constitucional de conceder una tutela efectiva —art. 24.1 CE— deba estudiar si se ha dado o no la vulneración denunciada.

Teniendo en cuenta que a pesar de encontramos en presencia de un recurso extraordinario que impide a la Sala valorar el conjunto de la prueba, sí que tiene atribuida ésta la facultad de decidir si la valoración que el Juez a quo hizo está efectuada con arreglo al sistema legal —art. 1228 y ss. CC— y, sobre todo, para poder determinar si en la práctica o en la valoración de la prueba se ha producido indefensión contraria al art. 24 CE, pues cualquier tribunal tiene facultades de actuación de oficio, puesto que la defensa de los derechos fundamentales está por encima del derecho dispositivo o del de aportación de parte en que el sistema legal probatorio o el de los recursos se asienta. Y todo ello, partiendo de la

exigencia de la prueba conforme a la previsión del citado art. 1214 o sea, el que incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento y la de su extinción al que la opone; con la consecuencia lógica de que de una misma obligación —o de su cumplimiento— puede derivarse una situación compleja de exigencia de prueba tanto de la obligación principal como de la de su cumplimiento si éste es negado pues es doctrina aceptada que no puede imponerse con carácter necesario la prueba de los hechos negativos cuando es más simple la prueba del acto positivo contrario por parte del otro litigante, —STC 140/1994, de 9 de mayo, y las en ella citadas 227/1991, 48/1994 y 95/1991— pues esta prueba imposible o diabólica es susceptible de causar indefensión, al no poder justificar procesalmente las circunstancias relativas a sus derechos e intereses legítimos —Sentencias 14/1992 y 16/1993—. Como en supuesto análogo al aquí enjuiciado —prueba del destino dado a las cantidades recibidas para su entrega a un tercero— dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 1994 que «cuando el demandado no se limita a negar los hechos de la demanda y opone otros que sirven para desvirtuarlos, impedirlos o extinguirlos»

los, queda, en cuanto a éstos, gravado con la demostración de aquellos que constituyen la base de su oposición...». Es decir, que aquí habiendo admitido el actor que vendió cinco coches propiedad de la empresa y que percibió su importe —bien en metálico o mediante cheques al portador— a él le incumbía plenamente la prueba de su abono a la empresa, cosa que no ha efectuado, y en manera alguna cargar a la empresa con la prueba imposible de justificar ese pago, cuando, como se dijo, no sólo por imposición legal sino por simple facilidad —prueba de la persona perceptora, circunstancias de la entrega, lugar, fecha, testigos, etc.— le era exigible al actor. Y si la única justificación del Juez

a quo para fundar su sentencia condenatoria es la indicada de exigir la prueba de un hecho negativo —la no percepción del dinero por la empresa— y revelar de la carga de tal prueba —efectivo pago de la empresa— al actor que era sobre quien recaía, ello constituye una intromisión subjetiva, ilógica y acrílica del Juzgador contraria a derecho y causante de indefensión para el demandado por cuanto con aquella irregular exigencia se le imposibilitó materialmente la adecuada defensa de sus intereses pues no podía —materialmente— ir provista de pruebas sobre posibles hechos negativos. Y sí —SSTC 26/1993, 140/1987 y 11/1988— tanto los defectos en la valoración de la prue-

ba como en general los errores manifiestos emitidos por los Organos Judiciales no deben surtir efectos negativos en la esfera jurídica del ciudadano pues, si así fuera, se configuraría una situación contraria a la tutela judicial efectiva reconocida en el art. 24.1 CE; situación aplicable a la estudiada violación de la exigencia de la carga probatoria conforme exige el aludido art. 1214 CC. Razones que obligan a anular la Sentencia de instancia para que por el mismo Juez, tras acudir, en su caso, a la práctica de las diligencias que estime necesarias para posibilitarle conocimiento de la situación real enjuiciada, se dicte otra resolviendo sobre la procedencia o improcedencia del despido denunciado.

COMENTARIO

El problema probatorio que se plantea en el litigio resuelto por esta Sentencia es el siguiente: el trabajador admite haber recibido de los clientes cheques al portador en calidad de pagos a cuenta de los coches usados vendidos, pero afirma que los entregó a la empresa; la empresa niega haberlos recibido. Es obvio que la procedencia o improcedencia del despido depende del hecho de la apropiación de las cantidades de dinero por el trabajador o, más limitadamente, del hecho de no haberlas entregado a la empresa. El hecho clave es si el trabajador entregó o no los cheques a la empresa. El Juez de instancia, tras valorar la prueba practicada, vino a decir que no sabía si los cheques habían sido entregados o no a la empresa, es decir, la existencia o inexistencia del hecho clave no puede ser afirmada. La Sala en suplicación no altera esta conclusión, entre otras cosas porque no es su cometido, es decir, los márgenes del recurso de suplicación no le permiten en este caso realizar una valoración distinta de la prueba practicada. Ambos órganos judiciales parten, por tanto, de idéntica premisa: no saben si el dinero fue entregado o no por el trabajador a la empresa. Donde se sitúa la divergencia es en la conclusión que extraen uno y otro órgano judicial de esa incertidumbre. El Juez de instancia aplica las normas sobre carga de la prueba —específicamente la regla sobre carga de la prueba en los procesos de despido— y considera que a la empresa incumbía probar el hecho de la no percepción del dinero y que, en consecuencia, a la misma debía perjudicar la falta de prueba de dicho hecho. La Sala de suplicación, sin embargo, considera que en este caso la aplicación de esa regla de carga de la prueba sitúa a la empresa en indefensión, porque se trata de un hecho negativo. Para justificarlo, la Sentencia trae a colación la jurisprudencia constitucional sobre la prueba imposible o diabólica. Ahora bien, la Sala no desplaza la carga de la prueba al trabajador para declarar la procedencia del despido, sino que anula la Sentencia de instancia y ordena al Juez que dicte otra practicando antes, en su caso, las diligencias que estime oportunas. Es decir, lo que hace la Sala es, dicho llanamente, ordenar al Juez que practique nuevas pruebas y averigüe si el dinero fue entregado o no. Esto, dicho ahora técnicamente, consiste en inaplicar las normas sobre carga de la prueba —por considerarlas en este caso demasiado gravosas— y sustituirlas por la aplicación del principio de búsqueda de la verdad material.

Este litigio ejemplifica de forma muy gráfica el problema planteado en el reciente y magnífico libro de Jesús LAHERA FORTEZA, *La carga de la prueba en el proceso de despido disciplinario*, Ed. La Ley-Actualidad, Madrid, 1996. La tesis que sostiene el autor es, en síntesis, que la configuración en el proceso laboral a través de diversos preceptos de un principio probatorio de búsqueda de la verdad material, concebido a favor del trabajador, deja a la aplicación de las normas sobre carga de la prueba un campo de aplicación poco menos que residual. Sin embargo, en aquellos casos en que el legislador procesal laboral ha establecido normas específicas sobre carga de la prueba favorables al trabajador, como sucede en materia de despido disciplinario, las mismas pueden verse neutralizadas por la aplicación de las técnicas de búsqueda de la verdad material, que tendrían en tales casos el efecto paradójico de favore-

cer al empresario. La tesis no puede ser más sugerente y bien construida. Por ello, el autor preconiza que en esos supuestos debe darse preferencia a la aplicación de las normas de carga de la prueba sobre el principio de búsqueda de la verdad material. Que la cuestión no es mera teoría lo demuestra la existencia de casos como el resuelto en la Sentencia que se comenta, pues aplicando la tesis de Jesús LAHERA FORTEZA quien actuó correctamente fue el Juez de instancia, mientras que la posición de la Sala sería correcta sólo si no existiese una específica norma sobre carga de la prueba en los procesos por despido.

I. Díez-Picazo

§ 61. Ayuntamiento de Belorado. TS 3.ª A 24 septiembre 1996

§ 61.—RECURSO DE CASACION CONTRA LA DECISION DE EJECUTAR PROVISIONALMENTE EL FALLO DE UNA SENTENCIA NO FIRME

Ayuntamiento de Belorado c. Pedro M.ª Eguiluz Vitores.

Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 4.ª).

Auto de 24 de septiembre de 1996, recurso núm. 846/1994.

Contencioso administrativo: recurso de queja (impugnación del presupuesto municipal).

Magistrado Ponente: Fernández Montalvo.

Abogados: no constan.

Hechos y cuestiones jurídicas

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Sala de Burgos) dictó Sentencia el 10 de mayo de 1993, cuyo fallo estimó el recurso interpuesto por el Sr. Eguiluz, y declaró la nulidad de pleno Derecho del acuerdo del Ayuntamiento de 26 de marzo de 1992, que había aprobado definitivamente el presupuesto municipal para el ejercicio de 1992. La representación del Ayuntamiento presentó escrito de preparación de recurso de casación, en virtud del art. 96 LJCA, que se tuvo por preparado el 21 de mayo de 1993, y se encuentra en tramitación ante el Supremo.

La Sala de Burgos, por Auto de 20 de diciembre de 1993, desestimó el recurso de súplica contra la formación de pieza separada de ejecución provisional (art. 98 LJCA), y requirió al Ayuntamiento para que procediera a ejecutar sin dilación la Sentencia dictada. La Administración preparó recurso de casación, que fue rechazado por Auto de 17 de enero de 1994. La única cuestión planteada es si cabe interponer recurso de casación contra el Auto de ejecución provisional de la Sentencia pendiente de recurso de casación, y, por ende, no firme.

Fallo

Se estima el recurso de queja, comunicándolo a la Sala de instancia para que tenga por preparado el recurso de casación y remita los autos originales con emplazamiento de las partes, sin hacer expreso pronunciamiento sobre costas.

Fundamentos de Derecho

Primero: La cuestión que plantea el presente recurso de queja ha sido resuelta por diversas resoluciones de la Sala (Autos de 11 de marzo de 1994 y de 2 de noviembre de 1995, entre otros) en el sentido de entender que cabe recurso de casación contra las resoluciones que acuerdan la ejecu-

ción provisional de las sentencias recurridas en casación, considerando comprendido dicho recurso en los supuestos previstos en el art. 94.1.c) LJCA. Entiende dicha doctrina que el sentido correcto del art. 94.1.c) LJCA debe determinarse *ex constitutione*: interpretación que, conforme a las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso

al sistema de recursos establecidos, lleva a no extender la improcedencia del recurso de casación, en base a una presunta laguna legal, a supuestos que lógicamente deben entenderse incluidos en su ámbito con el fin de no frustrar las exigencias de dicho derecho fundamental, especialmente cuando todavía el sistema contencioso administrativo se configura como